

DESENVOLVIMENTO DE UM AGENTE INTELIGENTE: UMA SOLUÇÃO DE ASSISTÊNCIA PARA CURSOS ONLINE NA PLATAFORMA TECNOCOMP+

Kauê Wallace Coelho Olimpio¹, Herinque do Santos Galvim¹, Andriw Santos de Souza¹, Natália dos Santos Marinho¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um agente inteligente para atuar como assistente virtual na plataforma Tecnocomp+, uma plataforma de cursos *online*, interoperável por utilizar o padrão *Learning Tools Interoperability* (LTI), permitindo a integração com diferentes sistemas de gestão de aprendizagem (LMS). O projeto visa aprimorar a experiência de aprendizagem em cursos *online* por meio de automação e inteligência artificial, buscando oferecer aos estudantes acesso rápido a informações relevantes sobre os conteúdos, promovendo uma interação mais fluida e eficiente. Entre os objetivos específicos estão: automatizar a ingestão e vetorização de materiais didáticos em PDF, integrar modelos de linguagem para fornecer respostas contextuais e planejar mecanismos de comunicação com a plataforma para atuação em tempo real. A metodologia foi estruturada em três etapas principais. Na primeira, realizou-se o processamento de dados, utilizando a ferramenta n8n para segmentação dos PDFs e criação de *embeddings* pela *OpenAI*, armazenados no *Supabase*, permitindo buscas semânticas eficientes. Na segunda etapa, desenvolveu-se o agente inteligente, integrando o modelo de linguagem e um módulo de memória simples para registrar o histórico das conversas, tornando a comunicação personalizada. Na terceira etapa, definiu-se a arquitetura de integração via *API*, garantindo troca de informações em tempo real, segurança e escalabilidade. O desempenho do agente será avaliado por meio de uma pessoa específica que trabalha com testes de aplicações, verificando a precisão das respostas e a adequação das informações fornecidas pelo agente em relação aos conteúdos vetorizados dos cursos. Como resultados parciais, obteve-se um fluxo automatizado de ingestão e vetorização de conteúdos, além da geração de respostas coerentes a partir dos PDFs, indicando a viabilidade técnica da solução e reforçando o potencial de agentes inteligentes em ambientes educacionais virtuais. Conclui-se que a metodologia aplicada favorece a integração prática entre inteligência artificial e educação, promovendo um aprendizado mais dinâmico, acessível e interativo, com possibilidades de melhorias e expansão futura.

Palavras-chaves: Agente Inteligente; Aprendizagem Online; Automação; Tecnocomp+.